

قوانين المرور في العالم العربي

مسار تاريخي ومقارنة راهنة

Road Traffic Laws in the Arab World: A Historical Path and Contemporary Comparison

محسن بن عيسى

مؤسس ومدير المرصد الوطني للسلامة المرورية بتونس (1993-2007)

باحث مستقل — مسار دكتوراه، جامعة رُوان (2011-2015)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7842-1460>

ملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية قوانين المرور في العالم العربي من منظور مقارن، وتسعى إلى الإجابة عن سؤال محوري: لماذا لا يُفضي التقارب التشريعي المروري بين الدول العربية إلى تقارب في النتائج الميدانية؟ اعتماداً على منهج مقارن يشمل ثمانية عشر دولة عربية، مع التعمق في الحالة التونسية نموذجاً تحليلياً معمقاً، يكشف المقال عن أربعة أنماط متميزة في المسارات العربية: الإصلاح المنتظم، والإصلاح التفاعلي، والإصلاح المرتبط بسياقات خارجية، وتعليق الإصلاح. ويتوصل المقال إلى أن الفجوة بين التقارب الشكلي في قوانين المرور والتباين في النتائج تعود إلى ثلاثة عوامل بنيوية: هشاشة المنظومة الإحصائية، والتشتت المؤسسي، ومحدودية التكيف السياقي للمعايير الدولية. وتُشكل الحالة التونسية التي تمتلك أعمق مسار تشريعي مروري في العالم العربي يمتد من وثيقة 1886 إلى إصلاحات 2025 - نموذجاً يكشف عن تسارع نسق التطور التشريعي والمؤسسي في تونس، بما يعكس سعياً متواصلاً نحو تحقيق تقدّم ملموس في مجال السلامة المرورية.

الكلمات المفتاحية: قوانين المرور، السلامة المرورية، السياسات العامة المقارنة، نقل السياسات، العالم العربي، تونس

Abstract

This study examines the paradox of traffic legislation in the Arab world through a comparative lens, addressing a central question: why does legislative convergence in traffic law across Arab states fail to produce convergent outcomes on the ground? Drawing on a comparative methodology encompassing eighteen Arab countries, with an in-depth analytical focus on the Tunisian case, the article identifies four distinct reform trajectories within the Arab context: systematic reform, reactive reform, externally driven reform, and reform suspension.

The article argues that the gap between formal convergence in traffic codes and divergence in safety outcomes is attributable to three structural factors: the fragility of statistical systems,

institutional fragmentation, and the limited contextual adaptation of international standards. The Tunisian case — which encompasses the most extensive legislative history in traffic law across the Arab world, spanning from the 1886 regulatory document to the reforms of 2025 — serves as a revealing model of accelerating legislative and institutional development, reflecting a sustained drive toward tangible progress in road safety.

Keywords: traffic law, road safety, comparative public policy, policy transfer, Arab world, Tunisia

1. المقدمة

شكّلت حوادث المرور على مدى العقود الماضية أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية، إذ باتت ظاهرة متعددة الأبعاد تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية. وعلى الرغم من الجهود التشريعية والمؤسسية المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي، تظل معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم العربي مرتفعة قياساً بالمعايير الدولية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المعتمدة وفاعلية قوانين المرور القائمة.

وقد أرست المجتمعات الصناعية منذ مطلع القرن العشرين أسس التعاون الدولي في مجال السلامة المرورية، بدءاً بأول مؤتمر عالمي للطرق سنة 1908، وصولاً إلى اتفاقية فيينا لسنة 1968 التي غدت المرجعية العالمية في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق، يطرح هذا المقال إشكالية محورية: لماذا لا يُفضي التقارب في قوانين المرور بين الدول العربية إلى تقارب في النتائج؟ وهل يمكن اعتبار قانون المرور أداة كافية لإحداث التحول المنشود في منظومة السلامة المرورية؟

2. مراجعة الأدبيات والمنهجية

2.1 الإطار النظري

تُعدّ نظرية نقل السياسات العامة (Policy Transfer) من أبرز الأطر التحليلية لفهم انتقال البرامج والأدوات التنظيمية بين الدول. ويُميّز Dolowitz و Marsh (2000) بين النقل الكامل، والجزئي، والنقل غير الملائم الذي يأخذ الشكل دون استيعاب شروط اشتغاله المؤسسي والاجتماعي، وهو الأكثر شيوعاً في تجارب الدول النامية.

2.2 المنهجية

يعتمد المقال منهجاً مقارناً يستند إلى تحليل قوانين المرور في ثمانية عشر دولة عربية، مع التعمق في الحالة التونسية كنموذج تحليلي، بحكم ما تتيحه من مادة أرشيفية وتاريخية نادرة تمتد من أول نص تنظيمي مروري سنة 1886 إلى آخر الإصلاحات التشريعية سنة 2025. وتقتضي الإشارة إلى جملة من القيود المنهجية أبرزها: تفاوت جودة البيانات الإحصائية بين الدول العربية، وصعوبة الوصول إلى النصوص التشريعية الكاملة لبعض الدول، فضلاً عن غياب تعريف موحد لحوادث المرور على المستوى العربي مما يُعيق أي مقارنة إحصائية دقيقة.

3. التحليل المقارن لقوانين المرور في العالم العربي

3.1 تباين التسميات الرسمية

يكشف الجدول أدناه عن تباين المرجعيات القانونية الموروثة في تسميات قوانين المرور العربية. مع الإشارة وأنّ هذه القوانين تتخبط جلها في سياق دولي أوسع يعود إلى مطلع القرن العشرين. وقد انعكس هذا السياق على المنطقة العربية من خلال الحضور الاستعماري الفرنسي والبريطاني الذي نقل إليها الأطر التشريعية الأولى، قبل أن تشرع الدول العربية المستقلة في بناء منظوماتها الوطنية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية اعتمدت في معظمها نظاماً قضائياً وإدارياً قريباً من النموذج الفرنسي، باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج التي سلكت مساراً تشريعياً خاصاً.

جدول 1: التسميات الرسمية لقوانين المرور في الدول العربية

الدولة	التسمية الرسمية	الدولة	التسمية الرسمية
المغرب	قانون السير على الطرقات	تونس	مجلة الطرقات
مصر	قانون المرور	الجزائر	قانون المرور
لبنان	قانون السير	الأردن	قانون السير
الإمارات	قانون السير والمرور	السعودية	نظام المرور
العراق	قانون المرور	الكويت	قانون المرور
عُمان	نظام المرور	سوريا	قانون السير

الدولة	التسمية الرسمية	الدولة	التسمية الرسمية
ليبيا	قانون المرور على الطرقات العامة	البحرين	قانون المرور
فلسطين	قانون المرور	السودان	قانون المرور

3.2 المسار الإصلاحي الكامل (تحيين 2026)

جدول 2: المسار الإصلاحي الكامل لقوانين المرور في الدول العربية

الدولة	الإصلاحات السابقة	آخر تحيين موثق	المصدر الأساسي
الجزائر	1976، 2001، 2010	2026 مشروع — 193 مادة	Ecofin Agency, 2025
السعودية	1971، 2007	2016، 2018، 2022-2024	Saudipedia, 2024
البحرين	1955، 1967، 2014	2025 مرسوم رقم 30	Commission législative
مصر	1973، 2008	2017، 2025	Library of Congress
الإمارات	1995	2024 مرسوم رقم 14	وزارة الداخلية الإماراتية
العراق	1971، 2004، 2008	(2019، 2023) مشروع	الجريدة الرسمية العراقية

الدولة	الإصلاحات السابقة	آخر تحيين موثق	المصدر الأساسي
ليبيا	1964، 1971، 1984، 2003	لم يُرصد تحيين بعد 2011	DCAF Legal Databases
الأردن	1984، 2008	2023، 2026	ديوان التشريع، الأردن
الكويت	1976، 2001	2025 قانون رقم 5	Kuwait How, 2025
لبنان	1967	2015 قانون رقم 243	WHO EMRO, 2015
المغرب	1984، 2010	تفعيل منظومة العقوبات	WHO EMRO
عمان	1973، 1993	2016، 2018، 2024	Qanoon.om
قطر	1998، 2007، 2010	2015، 2024	بوابة الميزان، قطر
السودان	1967، 1982، 2010	2025 تشديد العقوبات	Al-Wifaq, 2025
تونس	1957، 1978، 1999	2024، 2025	الرائد الرسمي التونسي

ملاحظة منهجية: يستند هذا الجدول إلى مصادر وطنية رسمية أولية - جرائد رسمية وبوابات قانونية حكومية مستكملة بمصادر ثانوية متخصصة ُ غياب التحيين الموثق لبعض الدول لا يعني بالضرورة غياب الإصلاح، بل قد يعكس محدودية الشفافية التشريعية أو هشاشة المؤسسات وهو في حد ذاته مؤشر تحليلي دال.

3.3 التقارب الشكلي في المضامين التشريعية

جدول 3: التقارب الشكلي في مضامين قوانين المرور العربية

الدولة	الكحول	الخوذة	الحزام	سلامة الأطفال	الهاتف
الجزائر	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
السعودية	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
البحرين	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
مصر	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
الإمارات	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
العراق	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
الأردن	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
الكويت	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
لبنان	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
ليبيا	—	—	—	—	—
المغرب	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
موريتانيا	نعم	نعم	نعم	جزئي	نعم
عمان	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
فلسطين	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
قطر	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
السودان	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
سوريا	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
تونس	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
اليمن	نعم	لا	نعم	لا	نعم

ملاحظة: تتقارب الدول العربية في حظر الهاتف والكحول بنسبة 100% تقريباً، بينما تظل تشريعات سلامة الأطفال هي الأقل انتشاراً.

3.4 أنماط الإصلاح في قوانين المرور العربية (تحليل الـ 18 دولة)

يكشف استعراض المسارات التشريعية والمؤسسية عن أربعة أنماط متميزة تعكس تبايناً حقيقياً في الإرادة السياسية والقدرة التنفيذية عبر خارطة العربية :

- **النمط الأول : الإصلاح المستمر والمنتظم**: وتتمثله (تونس، عُمان، البحرين، الإمارات، قطر، السعودية). تتميز هذه الدول بوجود إرادة مؤسسية راسخة تُجري تحديثات دورية موثقة لمواكبة التطورات التقنية والنمو العمراني المتسارع، كما هو الحال في دمج التحول الرقمي الشامل في الأنظمة المرورية السعودية والإماراتية الأخيرة (2024-2025).
- **النمط الثاني : الإصلاح التفاعلي**: ويشمل (الأردن، مصر، الكويت، المغرب). تأتي التعديلات التشريعية في هذه المجموعة كاستجابة مباشرة (Reactionary) لأزمات ميدانية أو ضغط الرأي العام إثر ارتفاع معدلات الوفيات، مثل تعديلات الأردن (2023) والكويت (2025) التي ركزت على ترفيع العقوبات كأداة ردع عاجلة .
- **النمط الثالث : الإصلاح المرتبط بسياقات خارجية (الاستيراد التشريعي)**: ويضم (العراق، لبنان، السودان، موريتانيا). يعكس هذا النمط ظاهرة "النقل غير الملائم للسياسات"، حيث تم اعتماد قوانين متطورة نظرياً (مثل قانون لبنان 2015 أو العراق 2004) لكنها واجهت فجوة تنفيذية واسعة بسبب هشاشة المؤسسات الوطنية أو نقص التمويل اللازم لتفعيل الأدوات التقنية التي نص عليها القانون .
- **النمط الرابع : تعليق الإصلاح (التجميد المؤسسي)**: ويتمثل في (ليبيا، اليمن، سوريا، فلسطين). تعاني هذه الدول من انقطاع التحيين التشريعي نتيجة الأزمات الأمنية والسياسية. وتبرز الحالة الليبية كنموذج، فبعد تاريخ ثري من التنظيم المروري (منذ 1953)، تعطل مسار التحديث بعد 2011، مما أدى إلى غياب المواكبة الضرورية للواقع المروري الحديث .

3.5 غياب التعريف الموحد: مؤشر دال

لعل أبلغ دليل على مدى دقة المقاربات العربية هو غياب تعريف موحد لحادث المرور. فبينما يُعرّفه القانون التونسي في مادته الثالثة بدقة بوصفه «كل حدث طارئ وقع على الطريق، يتضمن على الأقل مركبة واحدة وأسفر عن أضرار جسدية أو مادية»، فإن مشروع قانون المرور العربي لسنة 1997 لا يتضمن أي تعريف محدد لهذا المفهوم الجوهري، وهو غياب يُعيق أي جهد مقارنة أو تقييمي مشترك.

4 . الحالة التونسية: عمق المسار واستثنائية التوثيق

4.1 وثيقة 1886 الاستباقية

تمتلك تونس واحدة من أقدم المنظومات التشريعية المرورية الموثقة في العالم العربي. ففي 27 جانفي 1886، أصدرت بلدية تونس أول نص تنظيمي لحركة المرور، وهو محفوظ اليوم في الأرشيف الوطني التونسي تحت المرجع M/M5/11/515 .

يضمّ هذا القرار ستة عشر فصلاً تنظّم، بدقة لافتة، حركة الخيّالة والعربات والحيوانات داخل الشوارع والساحات، وتشمل مسائل السرعة، وتحديد المسارات، وإشارات السائقين، والإنارة الليلية، ومنع ترك المركبات دون مراقبة، فضلاً عن المسؤولية المدنية عند وقوع الحوادث.

وتكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تسبق بنحو ثلاثة عقود صدور أول قانون مروري وطني سنة 1914، وهو تاريخ يُرجّح أنه يسبق نظيره الفرنسي، بما يستدعي تحقّقاً مقارناً. وتكشف هذه الأسبقية أن الوعي بإشكاليات السلامة المرورية كان قائماً قبل فرض الحماية الفرنسية، وأن التشريعات الاستعمارية لم تنشأ من فراغ، بل قامت على أرضية تنظيمية بلدية سابقة.

4.2 تسلسل التطور التشريعي

جدول 4: المسار التشريعي المروري في تونس عبر العصور

السنة	النص القانوني	الدلالة التاريخية والمؤسسية
1886	قرار بلدي — بلدية تونس	أول نص تنظيمي مروري في العالم العربي
1914	أول قانون للمرور	بداية الإطار التشريعي الحديث
1957	مجلة الطرقات الأولى	تحويل المسؤولية القانونية إلى السائق
1999	مجلة الطرقات الحديثة	منعطف تشريعي شامل (قاون 77-99)
2024	مشروع القانون الرقمي	ادخال الرقابة الآلية بالرادار
2025	الإصلاح الشامل	إعادة تصنيف المخالفات واستخلاص الخطايا

5. النقاش: لماذا لا تُفضي القوانين إلى نتائج؟

تكشف نتائج التحليل المقارن عن مفارقة بنيوية: تكاثر نصوص لم يتبعه بالضرورة انخفاض متناسب في حوادث المرور و معدلات الوفيات الناجمة عنها. وتُفسّر هذه الفجوة بعوامل تتجاوز مجموعة من العوامل البنوية والاجتماعية المتشابكة.

5.1 العوامل البنوية والمؤسسية

أولاً - قصور المنظومة الإحصائية: يتعدّر تقييم السياسات المرورية في غياب بيانات موثوقة وموحّدة وقابلة للمقارنة. ولا يقتصر هذا القصور على ضعف إنتاج البيانات، بل يشمل أيضاً غياب توحيد التعاريف والمؤشرات، وعلى رأسها تعريف حادث المرور، وهو ما يحدّ من إمكان إجراء مقارنات إقليمية ذات دلالة. وقد أكّدت تقارير منظمة الصحة العالمية حول السلامة على الطرق أن تفاوت منهجيات جمع البيانات بين الدول يُعدّ من أبرز معوقات تصميم سياسات فعّالة.

(WHO, 2018؛ WHO, 2023)

ثانياً - اختلال التكامل المؤسسي: تتوزع مسؤولية السلامة المرورية في العديد من الدول العربية بين وزارات وهيئات متعددة، دون أطر تنسيق فعالة أو آليات حوكمة واضحة، بما يفضي إلى تكرار الجهود، وتضارب الصلاحيات، وإضعاف الأثر التراكمي للتدخلات العمومية. وتشير أدبيات الحوكمة إلى أن فعالية سياسات السلامة المرورية ترتبط بوجود قيادة مؤسسية مركزية قادرة على تنسيق الفاعلين وتوحيد الاستراتيجيات. (OECD, 2008)

ثالثاً - ضعف مراعاة الخصوصيات الوطنية: تميل بعض الدول إلى استيراد نماذج تشريعية جاهزة دون استيعاب الشروط المؤسسية والثقافية اللازمة لتفعيلها، وهو ما يندرج ضمن ما عرّفه دولفيتز و مارش بـ"النقل غير الملائم للسياسات" (Dolowitz & Marsh, 2000). فاعتماد أدوات مثل نظام النقاط في رخصة السياقة أو أنظمة المراقبة الآلية لا يحقق الأثر المرجو ما لم يُدعم بمنظومة إنفاذ فعّالة وثقافة مرورية متجدّرة. وتؤكد دراسات مقارنة أن نجاح نقل السياسات يظل رهين مدى ملاءمتها للسياق المحلي وليس بمجرد استنساخها. (Rose, 1993)

5.2 فلسفة القانون والضبط الاجتماعي الذاتي

إن القانون، كما يؤصل له الفكر القانوني الحديث، ليس مجرد نصوص زجرية، بل هو "مجموعة القواعد الناضجة لحياة الأفراد" التي تهدف إلى إقامة التوازن بين المصالح المختلفة. وفي سياق السلامة المرورية العربية، يظهر أن القوانين "لا تأتي من فراغ"، بل يجب أن تستمد قوتها من الثقافة السائدة لتكون "أقرب إلى الأفراد" وأكثر قبولاً لديهم. إن الفشل في تحقيق التقارب في النتائج الميدانية يعود جزئياً إلى استيراد نصوص لا تراعي "الخصوصيات الاجتماعية"، مما يجعلها غريبة عن الضبط الاجتماعي الذاتي للأفراد.

5.3 أثر "سيادة القانون" والمساواة في التطبيق

يُعد القانون "صمام الأمان" لحفظ الأرواح والممتلكات، ولكن فاعليته تظل رهينة بآلية تطبيقه. إن تنامي حالة الفوضى المرورية في بعض السياقات العربية يرتبط بضعف "المعرفة القانونية" التي تتجاوز مجرد العلم بالنص إلى "الفهم والقناعة" بموجبات الالتزام. وكما تشير الدراسة، فإن تطبيق القانون "بالتساوي" هو الشرط الجوهري لمنع التسبب؛ فوجود أي انطباع بوجود فئة "فوق القانون" يؤدي حتماً إلى العبث والانفلات المروري، حيث يسعى الأفراد لنيل حقوقهم بأيديهم بعيداً عن المؤسسات الرسمية.

5.4 شروط فاعلية قوانين المرور (الخلاصات المنهجية)

تُفصي هذه القراءة إلى تحديد جملة من الشروط الضرورية لتعزيز فاعلية قوانين المرور: أولاً - بناء منظومة إحصائية موحّدة، تنطلق من تعريف مشترك لحادث المرور، بما يتيح إنتاج بيانات قابلة للمقارنة. ثانياً - تعزيز التنسيق المؤسسي من خلال إرساء هياكل وطنية تتمتع بصلاحيات واضحة وآليات فعّالة للتنسيق بين مختلف المتدخلين.

ثالثاً - ربط الإصلاح التشريعي بآليات تقييم مستقلة، بما يحدّ من تراكم النصوص دون قياس أثرها الفعلي. رابعاً - الانتقال من منطق المحاكاة إلى منطق ملاءمة التجارب الدولية مع الخصوصيات الاجتماعية، وضمان تطبيق القانون بالتساوي لتعزيز القناعة الفردية بالالتزام.

الخاتمة

انطلق هذا المقال من إشكالية الفجوة بين "النص" و"الأثر". وقد خلص التحليل إلى أن إصلاح قوانين المرور في العالم العربي يتطلب رؤية شمولية تدمج الأبعاد التالية:

- المعدل الإحصائي الموحد: لبناء سياسات مبنية على البرهان
 - التكامل المؤسسي: لضمان وحدة القيادة والقرار
 - الأنسنة والضبط القيمي: عبر تحويل قانون المرور من أداة للعقاب إلى وسيلة لتعزيز "القيم الإنسانية" وحماية المصلحة العامة، وضمان بيئة آمنة للنهضة والارتقاء الاجتماعي (الحمادي، 2015)
- إن الحالة التونسية، بعمقها التاريخي الذي بدأ بقرار بلدي بسيط سنة 1886، تُثبت أن القانون ينمو بنمو المجتمع وتطوره، وأن التحدي القادم للعالم العربي هو الانتقال من "تشريع الورق" إلى "ثقافة الطريق".

المراجع – Bibliographie

أولاً: المصادر الأرشيفية والوثائق الرسمية التونسية

- الأرشيف الوطني التونسي. (1886) بلدية تونس: قرار بلدي يتعلق بتنظيم جولان العربات والخيالة في شوارع المدينة، السلسلة التاريخية، المرجع. M/M5/11/515.
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. قانون رقم 99-77 مؤرخ في 26 يوليو 1999 يتعلق بإصدار مجلة الطرقات والنصوص التطبيقية المنقحة له (تعديلات 2024، 2025).

ثانياً: المصادر والمنظمات العربية والدولية

- الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. (1997) مشروع قانون المرور العربي الموحد الاسترشادي. تونس.
- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. (2006) حجم حوادث المرور في الوطن العربي وسبل معالجتها. مركز الدراسات والبحوث، الرياض.
- المنظمة العالمية للصحة. OMS (2021). *Rapport mondial sur la sécurité routière*. Genève.
- المنظمة العالمية للصحة. OMS (2023). *Global Status Report on Road Safety*. Genève.
- WHO EMRO (2015). *Highlights of road safety country activities – Lebanon: Law n° 243*.

ثالثاً: الكتب والدراسات التخصصية (المؤلف)

- الحمادي، محمد أحمد. (2015) دور القانون في تعزيز وحماية القيم الإنسانية. «مجلة الميزان»، العدد 183، وزارة العدل، الإمارات.
- بن عيسى، محسن. (2009) السلامة المرورية: الواقع والمتطلبات. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث.
- بن عيسى، محسن. (2026). « *Les limites d'une diffusion formelle des politiques publiques* : le cas de la sécurité routière dans le monde arabe ». Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.19738449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19738449).

رابعاً: المراجع النظرية في السياسات العامة

- Dolowitz, D. P. & Marsh, D. (2000). *Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making*. Governance, 13(1), 5–24.

- Pawson, R. (2006). *Evidence-based policy – A realist perspective*. London: Sage Publications.
- Salamon, L. M. (2002). *The new governance and the tools of public action*. New York: Oxford University Press.

خامساً: البوابات القانونية والتقارير الإخبارية (تحيين 2026)

- Ahram Online (2025). *Egypt amends traffic law*. english.ahram.org.eg.
- Al-Wifaq (2025). *Soudan : amendements au code de la route — renforcement des sanctions*.
- Commission législative, Royaume de Bahreïn (2025). *Décret-loi n° 30*.
- Ecofin Agency (2025). *Algeria drafts new road code — 193 articles*.
- Kuwait How (2025). *Loi koweïtienne sur la circulation n° 5 de 2025*.
- Ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis (2024). *Décret-loi fédéral n° 14*.
- Portail Al-Meezan, Qatar (2024). *Base de données législatives*.
- Qanoon.om, Sultanat d'Oman (2024). *Textes législatifs officiels*.
- Saudipedia (2024). *Traffic law in Saudi Arabia — Legislative history and amendments*.
- وزارة العدل العراقية. (2019) *الوقائع العراقية، العدد 4550*.

¹ أنشئ المرصد الوطني لسلامة المرور بتونس سنة 1993 بوصفه أول هيكل مؤسسي متخصص في مجال السلامة المرورية في العالم العربي، ويضطلع بمهام الرصد الإحصائي والتنسيق بين الوزارات المعنية ووضع الاستراتيجيات الوطنية. وقد أتاحت إدارة هذه المؤسسة للباحث خبرة ميدانية مباشرة في صياغة السياسات المرورية وتقييمها على امتداد أربعة عشر سنة.